

TÍTULO. TALLERES METODOLÓGICOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE ATIENDE A ESCOLARES EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

AUTORAS:

Msc. Raiza Cepeda Vázquez, profesora auxiliar. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte”. Camagüey. Cuba. Email: raiza.cepeda@reduc.edu.cu Cell: 55758571

Msc. Mayelin Cepeda Vázquez, profesora auxiliar. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte”. Camagüey. Cuba. Email: mayelin.cepeda@reduc.edu.cu Cell: 58361549

TALLER: EL TRABAJO PREVENTIVO, LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.

RESUMEN

El presente trabajo ofrece una vía para el proceso de inclusión socioeducativa de escolares con Necesidades Educativas Especiales en las escuelas primarias. Para ser concebida se aplicaron los métodos teóricos: el análisis y síntesis, el histórico lógico, los métodos empíricos de la entrevista, la observación y la encuesta y análisis documental. La aplicación de dichos métodos debió como regularidades la carencia de conocimientos sobre la discapacidad intelectual y la inclusión educativa. Es por ello que se emplea como vía talleres metodológicos para la preparación de los docentes de la escuela primaria que atiende a escolares en condiciones de inclusión con Discapacidad Intelectual. Esta investigación propone un instrumento de trabajo para hacer fácil la información que los maestros necesitan y aprovechar la inclusión educativa para ser eficaz y más grande el proceso de calidad. Los resultados del experimento favorecen exponencialmente la preparación de los docentes para asumir la inclusión en las escuelas primarias.

PALABRAS CLAVES: inclusión, necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual.